

TARIXNI JONLANTIRGAN MASKAN: YOSHLAR TARBIYASIDA MUZEYLARNING ROLI

Ibragimova Aziza Xasan qizi¹, Kurganbayeva Zuxra Rixsitilla qizi²

¹Chirchiq shahar tarixi muzeyi Tarix bo‘limi mudiri, ²Chirchiq shahar tarixi muzeyi katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502233>

Annotatsiya. Maqolada muzeylarning bolalar tarbiyasidagi o‘rni yoritiladi. Muzey ekskursiyalari bolalarning milliy qadriyatlarga hurmati, estetik didi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi ta’kidlanadi. Shuningdek, zamonaviy interaktiv usullar va texnologiyalardan foydalanish orqali ekskursiyalarni qiziqarli va samarali tashkil etish muhimligi ko‘rsatib o‘tiladi. Dunyo tajribasi asosida bolalarni muzeylarga jalb qilishning samarali yo‘llari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Muzey, bolalar tarbiyasi, ekskursiya, milliy qadriyatlar, estetik tafakkur, interaktiv metodlar, zamonaviy texnologiyalar, san’at tarbiyasi.

Аннотация: В статье освещается роль музеев в воспитании детей. Отмечается, что музейные экскурсии развивают у детей уважение к национальным ценностям, эстетический вкус и способность к самостоятельному мышлению. Также подчеркивается важность применения современных интерактивных методов и технологий для повышения интереса и эффективности экскурсий. На основе мирового опыта анализируются успешные пути привлечения детей в музеи.

Ключевые слова: Музей, воспитание детей, экскурсия, национальные ценности, эстетическое мышление, интерактивные методы, современные технологии, художественное воспитание.

Annotation: The article highlights the role of museums in children’s upbringing. It emphasizes that museum excursions foster respect for national values, develop aesthetic taste, and enhance independent thinking among children. The importance of using modern interactive methods and technologies to make excursions more engaging and effective is also discussed. Based on global experience, the article analyzes successful ways to attract children to museums.

Keywords: Museum, children’s upbringing, excursion, national values, aesthetic thinking, interactive methods, modern technologies, art education.

Muzeylar — har bir xalqning tarixiy xotirasi, moddiy va nomoddiy madaniy merosining aksidir. Bugungi globallashuv davrida muzeylar nafaqat tarixiy ma’lumotlarni saqlovchi markaz, balki ijtimoiy-ma’naviy va ta’limiy institut sifatida ham faoliyat yuritmoqda.

Zamonaviy jamiyatda bolalarni har tomonlama yetuk, madaniyatli va vatanparvar etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bu jarayonda ta’lim muassasalari bilan bir qatorda muzeylarning ham roli katta. Muzeylar nafaqat tarixiy va madaniy merosni saqlovchi maskan, balki bolalar ongini shakllantiruvchi, ularning estetik dunyoqarashini rivojlantiruvchi muhim tarbiya o‘choqlaridan biridir.

Muзей bolalarning kuzatuvchanligini oshirib, tasavvurni kengaytirish va ma’lum ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Jumladan, bolalar muzey ahamiyatiga molik ashyolarni bog‘chada, ko‘chada, tanishlarning uyida yoki tashqi muhitda ko‘ra olish,

shuningdek, muzeyda o'zini tutish, ko'rgazmada ashyolarni ko'rish kabi madaniy meros bilan muloqotga kirishish kabi ko'nikmalarga ega bo'lib borishadi. Natijada, bolalar muzeylarga - madaniyatning noyob muassasasi sifatida qiziq boshlashadi. Asosiysi, yo'qolib borayotgan madaniyat, an'analar va ularning ahamiyati bolalarda alohida qadr-qimmat kasb etadi. Muzey xazinasini ularga bebaho va noyob tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi.[1]

Muzeylarda mavjud bo'lgan qadimiy eksponatlar, tarixiy hujjatlar va buyumlar bolalarda o'z xalqining boy o'tmishiga, ajdodlariga nisbatan hurmat tuyg'usini uyg'otadi. Bu orqali ularda milliy g'urur, tarixiy xotira va vatanparvarlik tuyg'ulari shakllanadi.

San'at muzeylari, amaliy san'at va haykaltaroshlik eksponatlari orqali bolalarda go'zallikni anglash, badiiy tafakkur, tasviriy san'atga qiziqish paydo bo'ladi. Bu esa ularning ijodiy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Muzeylar bolalarga noan'anaviy bilim manbai sifatida xizmat qiladi. Bu joylarda o'tkaziladigan tematik ekskursiyalar, interaktiv darslar va ko'rgazmalar orqali bolalar mustaqil fikrlash, tahlil qilish, savol berish va javob topish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Muzeylarda ko'rsatiladigan tarixiy voqealar, qahramonlar hayoti, milliy urf-odatlar va qadriyatlar bolalarga ezgulik, halollik, sadoqat, sabr-toqat kabi axloqiy fazilatlarini singdiradi. Bu esa ularning shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Bolalar muzeyda guruh bo'lib ekskursiyalarda qatnashish orqali jamoada ishlash, fikr almashish, boshqa tengdoshlar bilan muloqot qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Bu esa ularni ijtimoiy jihatdan faollashtiradi.

Shu sababli bolalarni qiziqtirish uchun ekskursiya jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish zarur. Quyida bolalar uchun ekskursiya o'tkazishning ba'zi sirlari keltirildi:

Mavzuni oson va qiziqarli tanlash

Bolalarga ekskursiya o'tkazishdan oldin, mavzuni sinfning yoshiga va qiziqishlariga mos tanlash zarur. Misol uchun, kichik yoshdagi bolalar uchun hayvonlar, o'simliklar, tabiiy yodgorliklar yoki mashhur bolalar hikoyalari asosidagi eksponatlar haqida so'zlash foydali bo'ladi. Kattaroq yoshdagi bolalar uchun tarixiy, madaniy yoki san'at bilan bog'liq mavzular qiziqarli bo'lishi mumkin. Mavzu bolalarning qiziqishini uyg'otishi va ularga oson tushunarli bo'lishi kerak.

Interaktiv elementlar qo'shish

Bolalar, vizual va amaliy jihatdan faollashadigan ekskursiyalarni yaxshi ko'rishadi. Ekskursiya davomida bolalar uchun interaktiv elementlarni qo'shish, masalan, viktorinalar, topishmoqlar, so'rovlar yoki turli o'yinlar o'tkazish, ularning diqqatini saqlab turishga yordam beradi. Shuningdek, bolalar eksponatlarni ko'rib, ularni o'rganish orqali tajriba olishlari mumkin.

Soddalashtirilgan va faol kommunikatsiya

Bolalar bilan muloqot qilishda oddiy, oson tushunarli va qiziqarli tilni tanlash kerak. Noaniq, murakkab yoki ilmiy atamalardan qoshish zarur. Eng yaxshi natijaga erishish uchun, muzey eksponatlari haqida bolalarga qisqa, aniq va jasur so'zlar bilan tushuntirish muhimdir. Shuningdek, bolalarga savollar berib, ular bilan faol muloqotda bo'lish, ularning fikrlarini tinglash va rag'batlantirish, ekskursiya jarayonini yanada jonli va interaktiv qiladi.

Vizual materiallardan foydalanish

Bolalar ko'pincha tasvirlarni va rasmlarni yaxshi ko'radilar. Shuning uchun muzeyda ekskursiya o'tkazishda, imkon qadar vizual materiallardan (rasmlar, diagrammalar, video va animatsiyalar) foydalanish foydali bo'ladi. Bu bolalar uchun mavzuni yanada tushunarli qilishga yordam beradi va ularning qiziqishini oshiradi.

O‘yinlar va mashqlar qo‘llash

Muzeydagi ekskursiyaning o‘ziga xos qismi o‘yinlardir. Bolalar o‘yin orqali o‘rganishadi va shu tarzda ma‘lumotni yaxshi yodda saqlashadi. Ekskursiya davomida turli o‘yinlarni qo‘llash orqali bolalar o‘zlarini erkin his qilishadi, shuningdek, to‘g‘ri axborot olishlariga yordam beradi.

Qisqa va samarali vaqt ajratish

Bolalar uzoq vaqt davomida bir joyda o‘tirib, bir narsaga e‘tibor qaratishlari qiyin. Shuning uchun ekskursiya davomiyligini bolalarning yoshiga qarab qisqartirish tavsiya etiladi. 45-60 daqiqalik qisqa va samarali ekskursiyalar bolalarga ko‘proq qiziqish uyg‘otadi va ularda charchoqni oldini oladi.

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarga muzey yodgorliklari orqali moddiy va ma‘naviy madaniyatning ajralmas qismi hisoblangan muzey predmetlariga munosabatni shakllantirish va ularni jahon madaniyatida tutgan o‘rniga e‘tibor qaratish lozim. O‘quvchilar uchun “Muzeydagi kartina”, “Ashyolar so‘zlaganda” va “Muzey bilan birinchi tanishuv” kabi loyihalardan foydalanish mumkin. Maktab o‘quvchilarida vatanparvarlik ruhini shakllantirish, Vatanni sevish va uning ravnaqi uchun xizmat qilish kabi xislatlarni shakllantirish muzeylar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Har bir shaxsdagi vatanparvarlik xislati uning dunyoqarashi, axloqi va ma‘naviyatida namoyon bo‘ladi.[2]

Shuningdek, bolalar va yoshlarni muzeylarga jalb qilish masalasida dunyo muzeylari tajribasiga yuzlanamiz. Yevropa muzeylarida har bir rangtasvir asarini, haykaltaroshlik na‘munalarini, zamonaviy installatsiyalarni televizor, radio, internet tarmoqlarida tomoshabinga san‘at asarining potentsial kuchini his etishga yordam beruvchi texnik imkoniyatlardan, innovatsiyalardan foydalangan holda yetkazadi. Tomoshabin ma‘lum bir eksponat yoniga keladi va musiqiy fon jo‘rligida “o‘zi” haqida ma‘lumot beradi. Bu shakldagi yondashuv yosh tomoshabinni diqqatini bir joyga to‘playdi. O‘ziga jalb etadi. Shu tariqa tomoshabin san‘at olamiga sayr qiladi. Demak, ramziy hayot o‘z sirlarini voqif qila boshlaydi. Tomoshabini o‘zgartirish ongida yuksalishga erishish uchun shu usullar samarali natija berishi shubhasiz. Jahon muzeylarida robot gidlarning faoliyati ham yoshlarni ixtiyoriy tashriflarini oshishiga sabab bo‘lgan. San‘atni tushunishga urinish, u bilan shug‘ullanish insonni olijanoblik tomon yo‘naltiradi. Bu esa bugungi tez o‘zgarayotgan zamonda yoshlarni o‘zligini topishga, tafakkurini rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Tasviriy san‘at muzeylari mavjud bo‘lib, jamiyatda quyidagi vazifalarni bajarishi va yoshlarga saboq berishi lozim. Ular ijtimoiy va madaniy dinamikani kuzatib borish imkoniyatini ham berishi kerak. San‘at insonning ichki dunyosidagi munosabatlarni, ziddiyatlarni yechishga yordam berishi ham kerak. Ijodkorlar, rassomlar haqiqatni aytguvchi yo‘lboshlovchilardir.

Muzeylar amaliyotida bolalar psixologiyasi va pedagogikasida yangi yutuqlarni amalga oshirish borasida jahon muzeylarida turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, “Peterburgda bolalar kuni” nomli festival “Bola va muzey, birga o‘samiz” shiori ostida bir necha yildan buyon o‘z ishini davom ettirmoqda. Ushbu dastur bo‘yicha muzeyga individual tashrif buyuruvchilar, ya‘ni oilalar qo‘llab-quvvatlanadi. Festivalning maqsadi bolalar va oilalar bilan ishlashni takomillashtirish, muzeylarda oilaviy ijod va munosabat uchun sharoit yaratish, yosh bolalar va o‘smirlar orasida muzeylarning ma‘naviy-madaniy faoliyatini tarkib toptirishdan iborat.[3]

Xulosa qilib aytganda, muzeylar nafaqat tarixiy va madaniy merosni saqlovchi, balki bolalar tarbiyasida muhim ta‘lim va tarbiya manbai sifatida ham xizmat qiladi. Ekskursiyalar bolalarda mustaqil fikrlash, estetik tafakkur va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini shakllantiradi. O‘yin, interaktiv usullar va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash esa ekskursiyalarni yanada samarali va qiziqarli qiladi. Jahon tajribasi asosida muzeylarimizning

bolalar tarbiyasidagi roli ortib borayotgani bugungi kunda ularning ijtimoiy-ma'naviy ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismoilova J. Muzey pedagogikasining taraqqiyoti va tajribalari. Muzeyshunoslik o'quv qo'llanmasi. Toshkent, “Turon-Iqbol” 2018. 79-b.
2. Ismailova J., Nishanova K., Muhamedova M. Muzey va jamiyat. Toshkent, 2015. 114-b.
3. Ismoilova J. Zamonaviy muzeylar taraqqiyotida yangi yo'nalishlar // “Muzeylar zamonaviy O'zbekiston madaniyati tizimida” Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Toshkent, 2007. 15-b.